

Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Gaul Di Kalangan Remaja

Oleh:

Amalia Agustina Harahap¹;Eva Juliana².

(Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)

Email: Amaliaagustina929@gmail.com. evajuliana503@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of the use of formal Indonesian and slang among teenagers on communication patterns, social identity, and daily interactions. This study uses a qualitative approach with in-depth interview methods, participant observation, and documentation analysis. The research respondents consisted of teenagers aged 15-18 years in urban and suburban environments. The results of the study indicate that the use of slang is more dominant in informal interactions, which reflect group identity and social solidarity. However, the use of formal Indonesian is more common in academic or official situations. In addition, there is a tendency that teenagers who are able to balance the use of these two types of language have better communication skills and are able to adapt to various social contexts. This study emphasizes the importance of linguistic awareness among teenagers to maintain a balance between the use of formal Indonesian and slang.

Keywords: *Use, Indonesian, Slang, Teenagers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap pola komunikasi, identitas sosial, dan interaksi sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Responden penelitian terdiri dari remaja usia 15-18 tahun di lingkungan urban dan suburban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul lebih dominan dalam interaksi informal, yang mencerminkan identitas kelompok dan solidaritas sosial. Namun, penggunaan bahasa Indonesia formal lebih sering muncul dalam situasi akademik atau resmi. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa remaja yang mampu menyeimbangkan penggunaan kedua jenis bahasa ini memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai konteks sosial. Studi ini menekankan pentingnya kesadaran linguistik di kalangan remaja untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul.

Kata Kunci: Penggunaan, Bahasa Indonesia, Bahasa Gaul, Remaja

PENDAHULUAN

Penggunaan bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja yang sedang berada dalam tahap pembentukan identitas diri. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan budaya dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh individu maupun kelompok masyarakat. Di Indonesia, keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan identitas bangsa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul fenomena bahasa gaul yang menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari di kalangan remaja.

Bahasa merupakan cerminan dinamika sosial yang terus berkembang. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penting untuk menjaga keberlanjutan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tanpa mengesampingkan kreativitas linguistik yang ada di masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan bahasa, diharapkan remaja dapat menjadi agen perubahan yang mampu memadukan tradisi dan modernitas dalam kehidupan mereka.

Dalam era digital ini, peran media sosial juga semakin besar dalam membentuk pola komunikasi remaja. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana media sosial memengaruhi preferensi bahasa remaja. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang dinamika penggunaan bahasa di kalangan generasi muda Indonesia.

Bahasa gaul, yang sering kali dipengaruhi oleh perkembangan budaya pop dan media sosial, memiliki daya tarik tersendiri bagi remaja. Penggunaan bahasa gaul memberikan kesan santai, kreatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Di sisi lain, penggunaan bahasa Indonesia formal sering dianggap kaku dan kurang relevan dalam komunikasi sehari-hari. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran bahwa penggunaan bahasa Indonesia formal dapat semakin terpinggirkan, terutama di kalangan generasi muda.

Remaja merupakan kelompok yang sangat dinamis dalam merespons perubahan sosial dan budaya. Mereka cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tren dan pola komunikasi yang berkembang di lingkungan mereka. Dalam konteks ini, bahasa menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk membangun identitas sosial, menunjukkan afiliasi kelompok, dan menjalin hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, penting untuk memahami

bagaimana penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul memengaruhi kehidupan remaja.

Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul di kalangan remaja. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana kedua jenis bahasa tersebut digunakan dalam berbagai konteks sosial, serta dampaknya terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial. Penelitian ini juga ingin mengungkap apakah penggunaan kedua jenis bahasa tersebut dapat saling melengkapi atau justru saling bertentangan dalam kehidupan remaja.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, data dikumpulkan dari remaja usia 15-18 tahun di berbagai latar belakang sosial. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena tersebut.

Bahasa gaul lebih dominan digunakan dalam interaksi sehari-hari yang bersifat informal, seperti percakapan dengan teman sebaya atau di media sosial. Sebaliknya, bahasa Indonesia formal lebih sering digunakan dalam situasi akademik, presentasi, atau komunikasi resmi lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa remaja memiliki kemampuan adaptasi linguistik yang baik, meskipun sering kali lebih nyaman menggunakan bahasa gaul. Bahasa Indonesia formal sering dianggap tidak fleksibel dan kurang mencerminkan kepribadian mereka. Sementara itu, bahasa gaul dianggap lebih relevan, ekspresif, dan mampu menciptakan kedekatan emosional dengan sesama. Fenomena ini mencerminkan bagaimana remaja memaknai bahasa sebagai bagian dari identitas mereka.

Namun, penggunaan bahasa gaul juga tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa dominasi bahasa gaul dapat menurunkan kemampuan remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia formal dengan baik dan benar. Hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan akademik dan profesional mereka di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran linguistik kepada remaja agar mereka mampu menyeimbangkan penggunaan kedua jenis bahasa tersebut.

Dalam konteks pendidikan, peran guru dan orang tua menjadi sangat penting dalam mengajarkan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia formal. Melalui pendekatan yang kreatif dan relevan, remaja dapat diajak untuk menghargai bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional. Di sisi lain, bahasa gaul juga dapat dilihat sebagai bentuk kreativitas

linguistik yang tidak harus dimusuhi, tetapi diarahkan penggunaannya agar tetap sesuai dengan norma dan etika.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang pola penggunaan bahasa di kalangan remaja. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan bahasa yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya fasih dalam berbahasa, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara kreativitas linguistik dan identitas nasional.

Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pilihan bahasa di kalangan remaja. Faktor-faktor seperti pengaruh media, lingkungan keluarga, dan pola pendidikan dapat memberikan wawasan tambahan tentang fenomena ini. Selain itu, studi perbandingan antara remaja di daerah urban dan rural juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul di kalangan remaja. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh remaja terhadap penggunaan kedua jenis bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utamanya adalah menggali pengalaman subjektif dan konteks sosial yang melingkupi pola komunikasi mereka.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam melibatkan 15 remaja berusia 15-18 tahun yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu, seperti latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, dan intensitas penggunaan media sosial. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan terperinci mengenai alasan, preferensi, serta pengalaman remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul.

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti aktivitas sehari-hari responden di lingkungan sekolah, rumah, dan tempat berkumpul bersama teman. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung pola komunikasi yang terjadi dalam situasi nyata. Selain itu, peneliti juga mencatat konteks sosial, seperti jenis kegiatan, audiens, dan hubungan antarindividu, yang memengaruhi pilihan bahasa yang digunakan oleh remaja.

Dokumentasi juga digunakan sebagai metode pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Peneliti menganalisis isi pesan teks, unggahan media sosial, dan

catatan percakapan informal yang diberikan oleh responden dengan persetujuan mereka. Analisis dokumentasi ini memberikan gambaran tambahan tentang preferensi linguistik dan konteks penggunaannya dalam interaksi virtual maupun langsung.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami pola penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul. Tahapan analisis meliputi pengkodean awal, identifikasi tema, dan interpretasi data. Seluruh proses ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian.

Untuk memastikan kredibilitas penelitian, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik member checking, yaitu meminta responden untuk mengonfirmasi temuan sementara yang diperoleh. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi bias peneliti dan memastikan bahwa temuan benar-benar mencerminkan pandangan responden.

Etika penelitian dijaga dengan memastikan bahwa semua responden memberikan persetujuan secara sadar sebelum berpartisipasi dalam penelitian. Identitas responden dirahasiakan untuk menjaga privasi mereka. Peneliti juga menjaga sikap netral dan tidak memihak selama proses pengumpulan dan analisis data. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam tentang fenomena penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa gaul di kalangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul terhadap pola komunikasi remaja dalam berbagai konteks sosial

Pengaruh penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul terhadap pola komunikasi remaja merupakan topik yang menarik untuk dikaji karena fenomena ini mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan identitas generasi muda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 15 remaja usia 15-18 tahun, ditemukan bahwa kedua jenis bahasa ini digunakan secara bergantian tergantung pada situasi dan audiensnya. Sebagian besar remaja menyatakan bahwa mereka lebih sering menggunakan bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari dengan teman sebaya karena dianggap lebih santai dan mencerminkan kepribadian mereka.

Salah satu responden, seorang siswa SMA berusia 17 tahun, mengungkapkan bahwa bahasa gaul membuat percakapan lebih menarik dan akrab. Ia mencontohkan penggunaan kata-kata seperti “gengs,” “santuy,” atau “baper” yang sering digunakan untuk

mengekspresikan emosi atau suasana hati. Menurutnya, penggunaan bahasa ini memberikan rasa kebersamaan dalam kelompok, terutama di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa gaul memiliki peran penting dalam membangun identitas kelompok dan solidaritas sosial di kalangan remaja.

Di sisi lain, remaja juga mengakui bahwa penggunaan bahasa Indonesia formal lebih dominan dalam situasi akademik atau formal. Salah seorang responden mengatakan bahwa ia merasa perlu menggunakan bahasa Indonesia formal saat berbicara dengan guru atau menyampaikan presentasi di kelas. Penggunaan bahasa formal dianggap mencerminkan kesopanan dan kemampuan intelektual. Namun, sebagian besar remaja mengakui bahwa mereka merasa kurang percaya diri saat menggunakan bahasa Indonesia formal karena takut membuat kesalahan.

Ketidaknyamanan dalam menggunakan bahasa Indonesia formal ini dipengaruhi oleh minimnya kebiasaan berlatih di luar lingkungan formal. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden mengaku hanya menggunakan bahasa formal dalam tugas-tugas sekolah atau kegiatan resmi lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kemampuan remaja dalam menggunakan bahasa formal dan informal. Salah seorang responden mengatakan, “Kalau ngomong formal, takut salah grammar atau dibilang kaku.”

Dari perspektif sosial, penggunaan bahasa gaul juga menunjukkan bagaimana remaja menyesuaikan diri dengan tren dan dinamika zaman. Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka lebih nyaman menggunakan bahasa gaul karena lebih relevan dengan gaya hidup dan minat mereka. Sebagai contoh, seorang remaja mengatakan bahwa penggunaan istilah gaul di media sosial membantunya mendapatkan lebih banyak perhatian dari teman-temannya. Hal ini mencerminkan bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk membangun citra diri di ruang publik.

Namun, dominasi bahasa gaul juga memiliki dampak negatif. Beberapa guru yang diwawancarai menyatakan kekhawatirannya terhadap kemampuan siswa dalam menulis dan berbicara secara formal. Mereka mengungkapkan bahwa siswa cenderung membawa kebiasaan berbahasa gaul ke dalam konteks akademik, yang dapat menurunkan kualitas tulisan mereka. Salah seorang guru mengatakan, “Sering saya temukan istilah gaul masuk ke dalam esai siswa, seperti ‘kepo’ atau ‘ngegas,’ yang sebenarnya tidak sesuai.”

Meskipun demikian, ada remaja yang mampu menyeimbangkan penggunaan kedua jenis bahasa ini. Salah seorang responden mengatakan bahwa ia merasa nyaman menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, tetapi juga dapat beralih ke bahasa Indonesia formal saat diperlukan. Ia mengatakan, “Menurut saya, penting

untuk bisa fleksibel. Kalau di tempat resmi, ya harus formal, tapi kalau sama teman, ya santai saja.” Kemampuan ini mencerminkan adanya kecakapan linguistik yang baik di kalangan remaja tertentu.

Selain itu, penggunaan bahasa juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan lingkungan. Berdasarkan wawancara, remaja yang tinggal di daerah urban cenderung lebih sering menggunakan bahasa gaul dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah suburban. Hal ini disebabkan oleh paparan mereka terhadap budaya pop dan media digital yang lebih intens. Seorang responden dari kota besar mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak istilah gaul dari aplikasi seperti TikTok dan Instagram.

Pengaruh media sosial terhadap preferensi bahasa juga sangat signifikan. Beberapa remaja mengatakan bahwa mereka sering mengikuti tren bahasa yang viral di platform media sosial. Istilah-istilah baru seperti “FOMO” (Fear of Missing Out) atau “OTW” (On The Way) sering digunakan dalam percakapan mereka. Media sosial tidak hanya menjadi sumber referensi linguistik tetapi juga membentuk cara remaja berkomunikasi dan mengekspresikan diri.

Selain media sosial, lingkungan keluarga juga berperan dalam membentuk pola komunikasi remaja. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa remaja mengatakan bahwa mereka terbiasa menggunakan bahasa Indonesia formal saat berbicara dengan orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua. Salah seorang responden mengatakan, “Kalau di rumah, saya harus pakai bahasa yang sopan, apalagi kalau bicara sama nenek atau kakek.” Hal ini menunjukkan bahwa norma budaya dan nilai keluarga masih memiliki pengaruh terhadap pilihan bahasa remaja.

Di sisi lain, ada juga remaja yang merasa tertekan untuk menggunakan bahasa formal karena dianggap tidak mencerminkan kepribadian mereka. Seorang remaja mengatakan bahwa ia sering merasa terpaksa menggunakan bahasa formal di rumah, tetapi lebih nyaman menggunakan bahasa gaul dengan teman-temannya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dinamika bahasa di lingkungan keluarga dan pergaulan remaja.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, beberapa remaja mengusulkan agar pendidikan bahasa di sekolah lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Salah seorang responden mengatakan bahwa ia ingin pelajaran bahasa Indonesia lebih banyak melibatkan diskusi dan simulasi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. “Kalau Cuma teori, rasanya susah diterapkan di luar kelas,” ujarnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih praktis dalam pengajaran bahasa Indonesia.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa remaja cenderung memiliki pandangan pragmatis terhadap bahasa. Mereka menggunakan bahasa yang sesuai dengan tujuan dan audiensnya. Seorang responden mengatakan, “Buat saya, bahasa itu alat. Kalau sama teman pakai bahasa gaul, tapi kalau di kelas harus formal. Yang penting nyambung.” Pandangan ini mencerminkan kemampuan adaptasi linguistik remaja dalam menghadapi berbagai konteks sosial.

Kesimpulannya, penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul di kalangan remaja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola komunikasi mereka. Kedua jenis bahasa ini digunakan secara strategis tergantung pada situasi dan audiens. Meskipun bahasa gaul lebih dominan dalam interaksi informal, bahasa Indonesia formal tetap digunakan dalam konteks akademik dan resmi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan remaja untuk menyeimbangkan penggunaan kedua jenis bahasa ini merupakan indikator kecakapan linguistik yang penting untuk dikembangkan lebih lanjut.

Apa saja faktor yang memengaruhi preferensi remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul dalam interaksi sehari-hari

Penggunaan bahasa di kalangan remaja, khususnya dalam memilih antara bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 remaja berusia 15 hingga 18 tahun, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa elemen penting yang memengaruhi preferensi mereka dalam menggunakan kedua jenis bahasa ini dalam interaksi sehari-hari. Salah satu faktor utama yang teridentifikasi adalah konteks sosial yang dihadapi remaja, baik itu dalam lingkungan teman sebaya, keluarga, maupun masyarakat luas.

Salah seorang responden, Fira, seorang siswi SMA berusia 16 tahun, menjelaskan bahwa bahasa gaul sering digunakan karena lebih mudah dipahami dan terasa lebih dekat dengan dirinya serta teman-temannya. “Kalau sama teman, kita pakai bahasa yang lebih santai, jadi lebih enak ngobrolnya. Kalau pakai bahasa formal, kayaknya jadi kaku dan nggak asik,” ujarnya. Dari penjelasan Fira, terlihat bahwa keakraban dalam berkomunikasi dengan teman-teman sebaya menjadi alasan utama mengapa bahasa gaul lebih sering digunakan.

Namun, remaja juga mengakui bahwa bahasa Indonesia formal tetap diperlukan dalam beberapa konteks tertentu, terutama dalam situasi akademik. Ardi, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, mengungkapkan bahwa ia merasa lebih dihargai dan lebih serius ketika berbicara menggunakan bahasa formal, terutama dalam tugas-tugas sekolah atau saat berbicara dengan guru. “Kalau bicara sama guru atau di kelas, saya merasa lebih sopan kalau pakai bahasa formal. Rasanya lebih profesional,” katanya. Ini menunjukkan bahwa dalam

konteks formal atau akademik, bahasa Indonesia formal lebih dipilih karena dianggap lebih mencerminkan kesopanan dan keformalan.

Selain itu, faktor keluarga juga berperan besar dalam mempengaruhi penggunaan bahasa. Remaja yang berasal dari keluarga yang lebih konservatif cenderung lebih sering menggunakan bahasa Indonesia formal, terutama ketika berbicara dengan orang tua atau keluarga yang lebih tua. Hal ini terlihat dari wawancara dengan Tia, yang mengungkapkan, “Di rumah, kita harus bicara sopan. Kalau sama orang tua atau kakek nenek, pasti pakai bahasa formal.” Tia menambahkan bahwa meskipun ia lebih sering menggunakan bahasa gaul dengan teman-temannya, ia merasa bahwa berbicara dengan bahasa formal menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua.

Faktor berikutnya yang memengaruhi preferensi bahasa adalah paparan terhadap media sosial dan budaya populer. Media sosial, dengan segala kecanggihan dan pengaruhnya, telah menjadi saluran utama bagi remaja dalam berkomunikasi. Di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, bahasa gaul sangat dominan. Salah seorang remaja, Niko, yang sangat aktif di media sosial, mengatakan bahwa penggunaan bahasa gaul di media sosial membuatnya lebih mudah terhubung dengan teman-temannya. “Di media sosial, kalau nggak pakai bahasa gaul, rasanya kayak orang tua. Semua teman saya pakai istilah-istilah kayak ‘lol’ atau ‘jomblo ngenes’,” ujarnya. Niko menyadari bahwa penggunaan bahasa gaul membantu membangun ikatan sosial di dunia maya dan membuatnya lebih diterima dalam pergaulan.

Namun, ada juga pengaruh dari lingkungan pendidikan dalam menentukan pilihan bahasa. Remaja yang bersekolah di sekolah yang menekankan pada pembelajaran bahasa Indonesia formal akan lebih sering menggunakan bahasa tersebut dalam konteks akademik. Seperti yang disampaikan oleh Dika, seorang siswa kelas 12, “Di sekolah, kita memang diajari bahasa formal, jadi otomatis pas ujian atau tugas, kita pakai bahasa yang lebih baku. Tapi kalau sama teman, ya bahasa gaul aja.” Dika menyadari bahwa meskipun bahasa Indonesia formal diperlukan dalam kegiatan akademik, bahasa gaul lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, status sosial juga berperan dalam pemilihan bahasa. Remaja dari keluarga dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi atau yang berasal dari keluarga yang sering terlibat dalam kegiatan formal cenderung lebih terbiasa menggunakan bahasa formal. Sebaliknya, mereka yang berasal dari lingkungan yang lebih kasual dan santai lebih memilih menggunakan bahasa gaul. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan Sinta, yang berasal dari keluarga akademisi. Ia mengatakan, “Di rumah, orang tua saya selalu berbicara

dengan bahasa yang sopan dan baku. Jadi saya juga merasa harus berbicara dengan cara yang sama, terutama saat berinteraksi dengan orang dewasa.” Pengalaman ini menunjukkan bahwa latar belakang keluarga mempengaruhi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

Pengaruh pergaulan antar teman sebaya juga sangat kuat dalam menentukan jenis bahasa yang digunakan. Sebagian besar remaja merasa lebih nyaman menggunakan bahasa gaul di antara teman-teman mereka. Ini terlihat pada wawancara dengan Arif, yang mengatakan, “Kalau sama teman, kita lebih sering pakai bahasa gaul, karena lebih cair dan nggak ada yang merasa risih.” Arif menjelaskan bahwa meskipun dia tahu penggunaan bahasa gaul bisa dianggap tidak sopan dalam beberapa konteks, ia merasa bahwa bahasa gaul adalah cara yang paling efektif untuk menjaga kedekatan dengan teman-temannya.

Selanjutnya, status media massa juga memengaruhi pilihan bahasa. Ketika media massa menonjolkan penggunaan bahasa gaul dalam program-program yang ditujukan untuk remaja, seperti dalam film, musik, dan acara TV, maka bahasa gaul semakin banyak digunakan. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan Sarah, seorang remaja yang aktif menonton serial TV dan film Indonesia, ia menyatakan, “Saya sering nonton acara yang bahas kehidupan remaja, mereka pakai bahasa gaul terus, jadi saya juga jadi terbiasa.” Sarah mengakui bahwa penggunaan bahasa gaul dalam media membuatnya merasa lebih dekat dengan tren bahasa yang ada di kalangan teman-temannya.

Selain faktor-faktor tersebut, kesadaran diri juga mempengaruhi pemilihan bahasa. Beberapa remaja merasa bahwa mereka harus menunjukkan identitas mereka melalui bahasa yang digunakan. Misalnya, Fajar, seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun, mengatakan, “Saya sih lebih suka pakai bahasa gaul karena itu keren dan lebih menunjukkan siapa saya. Kalau pakai bahasa formal, saya rasa kayak kurang gaul.” Fajar merasa bahwa bahasa gaul adalah cara untuk menunjukkan siapa dirinya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pengaruh terhadap penggunaan bahasa juga datang dari tekanan sosial. Beberapa remaja merasa terpaksa menggunakan bahasa gaul untuk diterima dalam kelompok pertemanan mereka. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan Dina, yang mengatakan, “Kalau nggak pakai bahasa gaul, rasanya kayak nggak masuk dalam kelompok teman saya. Jadi ya terpaksa ikut-ikutan.” Dina merasa bahwa bahasa gaul adalah semacam simbol penerimaan sosial di kalangan teman sebaya.

Tak kalah penting, faktor pendidikan di luar sekolah juga turut memengaruhi pola penggunaan bahasa. Remaja yang sering terlibat dalam kegiatan komunitas atau organisasi yang berbasis pada pengembangan diri, seperti kursus bahasa atau klub debat, lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia formal dalam berbicara. Diana, yang aktif di klub

debat, mengatakan, “Di klub debat, kita sering diajarkan bahasa yang formal. Jadi, saya jadi terbiasa pakai bahasa Indonesia yang baku.” Pengalaman ini menunjukkan bahwa kegiatan non-akademik juga dapat membentuk kebiasaan linguistik remaja.

Di sisi lain, beberapa remaja menunjukkan adanya perubahan dalam kebiasaan berbahasa mereka seiring dengan bertambahnya usia. Beberapa remaja mengungkapkan bahwa mereka mulai lebih memilih bahasa formal saat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Budi, seorang remaja berusia 17 tahun, mengatakan, “Sekarang sih, saya mulai sering pakai bahasa formal di sekolah karena sudah kelas 12. Kalau pakai bahasa gaul, kadang bisa dianggap kurang serius.” Hal ini menunjukkan bahwa faktor usia dan pengalaman bersekolah berperan dalam meningkatkan kecenderungan penggunaan bahasa formal.

Akhirnya, faktor budaya lokal juga berpengaruh dalam pemilihan bahasa. Remaja yang tumbuh di lingkungan yang kental dengan budaya lokal cenderung mengombinasikan bahasa Indonesia formal dan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya, seorang remaja dari Sumatera Utara, Rina, mengatakan, “Di rumah, kami sering pakai bahasa Batak, tapi kalau sama teman di luar, lebih sering bahasa gaul atau Indonesia.” Ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dan bahasa daerah juga memengaruhi cara remaja berkomunikasi.

Secara keseluruhan, preferensi remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, mulai dari konteks sosial, lingkungan keluarga, hingga pengaruh media dan teman sebaya. Setiap faktor ini memiliki dampak yang berbeda dalam menentukan cara berkomunikasi yang dianggap paling sesuai dengan situasi dan audiensnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya yang kompleks. Remaja cenderung memilih bahasa yang sesuai dengan konteks sosial yang mereka hadapi. Dalam interaksi dengan teman sebaya, bahasa gaul lebih sering digunakan karena dianggap lebih santai dan akrab. Namun, dalam konteks yang lebih formal, seperti di sekolah atau saat berbicara dengan orang dewasa, bahasa Indonesia formal lebih dipilih karena dianggap lebih sopan dan menunjukkan rasa hormat.

Faktor keluarga dan latar belakang pendidikan juga memengaruhi preferensi bahasa remaja. Remaja yang berasal dari keluarga yang lebih konservatif atau yang menekankan pada pembelajaran bahasa formal cenderung menggunakan bahasa Indonesia formal dalam

situasi tertentu. Sementara itu, faktor media sosial dan pergaulan antar teman sebaya memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan bahasa gaul, terutama di kalangan remaja yang terpapar kuat oleh tren bahasa dari platform digital. Pengaruh budaya lokal juga tidak kalah penting, dimana remaja sering mengombinasikan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pilihan bahasa yang digunakan oleh remaja sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Penggunaan bahasa gaul memberikan kebebasan dalam berkomunikasi dengan teman sebaya, sementara bahasa Indonesia formal lebih banyak digunakan dalam konteks yang lebih serius atau akademik. Oleh karena itu, penggunaan bahasa oleh remaja tidak hanya mencerminkan kemampuan berbahasa mereka, tetapi juga identitas sosial dan budaya yang mereka bangun dalam interaksi sehari-hari.

REFERENCES

- Alwasilah, A. C. (2019). *Sosiolinguistik: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifianto, A. (2020). Peran Bahasa Gaul dalam Pembentukan Identitas Sosial Remaja di Media Sosial. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 16(2), 123-135.
- Kurniawan, R. (2021). Penggunaan Bahasa Gaul dalam Interaksi Remaja di Media Sosial: Analisis Linguistik Pragmatik. *Jurnal Kajian Bahasa*, 9(3), 50-60.
- Lestari, D. (2019). Pengaruh Penggunaan Bahasa Gaul terhadap Pembentukan Sikap Sosial Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Bahasa*, 10(1), 79-92.
- Prasetyo, A. & Widodo, S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja: Kajian Sosial Linguistik. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 17(4), 220-232.
- Sari, R. (2020). Bahasa Gaul dan Bahasa Formal dalam Komunikasi Remaja: Perspektif Sosiolinguistik. *Jurnal Studi Bahasa*, 11(2), 144-157.
- Sutopo, H. B. (2021). *Bahasa dalam Kehidupan Remaja: Analisis Sosiolinguistik di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliana, R. & Nugroho, S. (2023). Dinamika Penggunaan Bahasa Gaul dan Bahasa Indonesia Formal di Kalangan Remaja Kota. *Jurnal Komunikasi dan Sosial*, 14(3), 100-115.